

Aplicación del análisis de Rockland y el modelo de adsorción de Condon al estudio de estabilidad de microcápsulas de oleorresina de pimienta negra

Yuridia Morales Contreras¹, Jair Reyes Blanco², Enrique Bonilla Zavaleta², Luz Alicia Pascual Pineda¹, Enrique Flores Andrade^{2*}

¹Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (CIDEA), Universidad Veracruzana, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, México.

²Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación Oriente 6, No. 1009, C.P. 94349, Orizaba, Veracruz, México.

*enflores@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El gráfico de Rockland y el modelo de Condon se evaluaron como predictores de las condiciones de almacenamiento adecuadas para microcápsulas de oleorresina de pimienta negra. Los valores de monocapa se calcularon a partir de isoterma de adsorción a 25, 35 y 45 °C, en un intervalo de a_w de 0.1 a 0.7. La concentración de piperina se evaluó durante el almacenamiento a 35 °C. La máxima estabilidad predicha por el gráfico de Rockland arroja valores de 2.5 a 8 g agua / 100 g de sólidos secos. En Condon los valores obtenidos van de 3.8 a 4.6 g agua / 100 g de sólidos secos. A pesar de que Rockland predice valores más altos de contenido de humedad, los gráficos χ indican que no hubo cambios en la microestructura. Los resultados también mostraron que la a_w no tuvo un efecto significativo en la concentración de piperina durante el almacenamiento.

Palabras clave: *Isotermas de adsorción, modelo de Condon, estabilidad*

Abstract

The Rockland plot and Condon's model were evaluated as predictors of suitable storage conditions for black pepper oleoresin microcapsules. Monolayer values were calculated from adsorption isotherms at 25, 35, and 45 °C, ranging from 0.1 to 0.7. Piperine concentration was evaluated during storage at 35 °C. The maximum stability predicted by the Rockland plot yields values ranging from 2.5 to 8 g water / 100 g dry solids. In Condon, the values obtained ranged from 3.8 to 4.6 g water / 100 g dry solids. Although Rockland predicts higher moisture content values, the χ plots indicate that there was no change in microstructure. The results also showed that a_w had no significant effect on piperine concentration during storage.

Key words: *Sorption isotherm, Condon model, stability*

Introducción

La Pimienta negra (*Piper nigrum* L.) es una de las especias de mayor consumo e interés a nivel mundial. Su principal ingrediente activo es la piperina, un alcaloide con amplia variedad de efectos biológicos dentro de los que destacan la actividad antitumoral e inmunoestimulante [1]. Sin embargo, la piperina y otros compuestos de la oleorresina de pimienta negra pueden sufrir cambios químicos por consecuencia de la exposición a factores como el oxígeno, luz o la humedad, lo cual puede afectar sus propiedades funcionales [2]. Por lo anterior se han implementado técnicas de microencapsulación dentro de las que destaca el secado por aspersión por ser un proceso de bajo costo.

Por otra parte, la determinación de las condiciones óptimas de almacenamiento de las microcápsulas puede realizarse mediante el estudio de sus isotermas de adsorción a diferentes temperaturas [3]. El modelado de isotermas de adsorción de vapor de agua es fundamental para el diseño de operaciones de secado, envasado, estudios de vida útil y evaluación de alteraciones fisicoquímicas de alimentos secos durante las condiciones de almacenamiento, debido a que proporcionan información sobre el mecanismo de sorción y la interacción de los biopolímeros con el agua [4][5].

Rockland [6] propuso enfoques alternativos para estudiar las isotermas de adsorción de vapor de agua sin recurrir a modelos matemáticos. Una propuesta fue evaluar la energía libre cuando la curva de la relación de humedad entre la actividad de agua alcanzaba un valor mínimo. Rockland afirmó que este mínimo representaba la máxima estabilidad del producto deshidratado. Sin embargo, aunque su propuesta fue respaldada mediante estudios de resonancia magnética nuclear, constantes dieléctricas y otras propiedades fisicoquímicas, son pocos los estudios científicos que han utilizado su método de análisis para evaluar la estabilidad de los alimentos deshidratados [6].

Por otra parte, los científicos en alimentos siempre están en la búsqueda de nuevos modelos de adsorción que contribuyan a explicar la estabilidad de los alimentos. En este sentido, Condon [7], propuso que las curvas de adsorción de gases pueden ser transformadas en representaciones χ o gráficas χ con base en la teoría de adsorción desarrollada por [8]. La teoría χ está basada en supuestos de mecánica cuántica, la cual permite estimar las energías de adsorción y el área superficial del adsorbente, basado solamente en la densidad del adsorbato. La metodología de Condon ayuda a evaluar la adsorción ya que las curvas se transforman en líneas rectas, donde los cambios de pendiente implican cambios en los mecanismos o alteraciones de la microestructura del adsorbente [9].

Hasta el momento, son pocos los trabajos en alimentos donde se aplique el análisis de Rockland y método de Condon [10], y no hay reportes publicados para la oleorresina de pimienta negra. Por lo tanto, en este trabajo se utiliza ambos enfoques para describir la adsorción de vapor de agua en las microcápsulas producidas por secado por aspersión utilizando proteína de suero de leche como material de recubrimiento. Así mismo, se ha evaluado el contenido de piperina a temperatura constante y a diferentes actividades de agua durante el almacenamiento.

Metodología

Materiales

La oleorresina de pimienta negra se obtuvo de Oleoespecies (Guadalajara, Jalisco, México). El concentrado de proteína de suero (WPC 80), cloroformo y metanol absoluto (grado analítico) fueron suministrados por Abaquisur (Río Blanco, Veracruz, México). La piperina estándar se adquirió de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EE. UU.).

Preparación de emulsión

Se preparó una fase dispersa de oleorresina de pimienta negra con metanol (1:1 p/p) la cual se mezcló en una fase continua de WPC al 30 % de sólidos totales. Se añadió oleorresina en una proporción de 1:4 (p/p) en relación con el polímero contenido en la fase continua. La emulsión se homogenizó durante 10 min a 15 000 rpm en el ultra-turrax.

Obtención de microcápsulas de pimienta negra

La emulsión se introdujo en el secador por aspersión (BUCHI B-290), a una temperatura de entrada 180 ± 2 °C y una temperatura de salida de 90 ± 10 °C con una presión de aire comprimido de 4 bar.

Determinación de humedad

La humedad de las muestras se determinó por el método de la A.O.A.C (2003), basado en la diferencia de pesos, antes y después de ser colocadas en una estufa de convección a 103 °C por 24 h [11].

Determinación de la a_w

Para medir la actividad de agua se utilizó el equipo Novasina LabMASTER, con control interno de temperatura a 25 °C. la lectura de la actividad de agua fue obtenida hasta que se alcanzó el equilibrio dentro de la celda de medición.

Microscopia electrónica de barrido (SEM)

Las microcápsulas se colocaron en un portamuestra para SEM, de 2,5 cm de diámetro usando cinta adhesiva de dos caras y se recubrieron con oro-paladio. La estructura de las microcápsulas fue evaluada en el microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-5600Iv, Tokio, Japón) a un voltaje de aceleración de 30 kV [12].

Análisis de Rockland

Los datos de adsorción fueron transformados en términos de M/a_w y graficados en función del contenido de humedad (M). La monocapa fue estimada a partir del valor mínimo en la curva de adsorción.

Isotermas de adsorción de vapor de agua

Se realizaron isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C por el método gravimétrico descrito por [13]. Las muestras previamente desecadas en pentóxido de fósforo (P_2O_5), fueron colocadas en microclimas con soluciones saturadas de sal en un rango de a_w de 0.1 a 0.8. Se empleó el modelo de Condon, para ajustar los datos experimentales de humedad de la isoterma.

$$M = M_{Li} (\chi + b) \quad (1)$$

donde

$$\chi = -\ln \left(-\ln \left(\frac{P}{P^0} \right) \right) \quad (2)$$

$$b = \ln \left(\frac{-E_{ad}}{RT} \right) \quad (3)$$

donde P es la presión de vapor del agua en alimentos, P^0 es la presión de vapor de agua pura, R es la constante de gas universal (8.314 J / mol K), T es la temperatura absoluta (K) y E_{ad} es la energía de adsorción de la primera molécula adsorbida (J / mol) y es negativa debido a que es exotérmica. M_{Li} es el contenido de humedad de equilibrio necesario para cubrir la superficie con una distribución de energía específica [7].

Determinación de piperina

La determinación se llevó a cabo por el método espectrofotométrico propuesto por [14], para lo que se disolvió 1 g de microcápsulas en un matraz aforado agregando 10 mL de cloroformo, una vez diluido se midió su absorbancia a 343 nm. La concentración de piperina fue el promedio de 3 réplicas por cada a_w durante 4 semanas y se reportó como mg por g de sólidos secos. Se utilizó una curva estándar de piperina para calcular la concentración de piperina de las muestras.

Resultados y discusión.

El análisis de la oleorresina mostro que contenía 507.8 ± 1.59 mg de piperina / g de oleorresina, lo que representa el 50.7 % (p/p). Este valor concuerda con lo reportado por [15], quien caracterizó la oleorresina de pimienta negra obteniendo valores de 41.9 a 69.8 % (p/p) de piperina. Por lo tanto, la oleorresina utilizada en este estudio es una fuente adecuada de piperina y útil para realizar los estudios de microencapsulación.

En la Fig. 1, se muestra una micrografía SEM de microcápsulas de oleorresina de pimienta negra elaboradas con concentrado de proteína de suero de leche por el método de secado por aspersión. Se puede observar que los tamaños de dichas microcápsulas van de 4 a 25 μ m. La superficie de las microcápsulas presenta algunas abolladuras. Esto se debe a que el contenido de proteínas del biopolímero produce una corteza flexible que se hincha y colapsa [16].

Figura 1. Micrografía de microcápsulas de oleoresina de pimienta negra en proteína de suero de leche.

La composición del material de pared, así como las características químicas y estructurales de las microcápsulas influyen en las propiedades de adsorción de vapor de agua. La Fig.2 muestra las isothermas transformadas de acuerdo con el método de Rockland [7]. El contenido de humedad en la cual se presenta el mínimo indica el punto de menor afinidad del adsorbente por las moléculas de agua. A 25 °C se encuentra un intervalo de humedad de 6 – 8 g agua / 100 g de sólidos secos, mientras que a 35 y 45 °C, el intervalo se presenta de 2.5 – 4.3 g agua / 100 g de sólidos secos. A este contenido de humedad, se espera la estabilidad óptima de las microcápsulas, ya que la adsorción de agua es menos sensible a los cambios de a_w .

Figura 2. Isothermas de adsorción de vapor de agua a 25, 35 y 45 °C transformadas de acuerdo con el método de Rockland.

Por otra parte, los datos obtenidos de las isothermas a 25, 35 y 45 °C fueron transformados de acuerdo con la Ec. (1) y ajustados al modelo de Condon [7]. Los parámetros estimados del modelo se muestran en la Tabla 1, en la cual los valores de R^2 fueron cercanos a la unidad indicando un buen ajuste. En la Fig. 3, se presentan los gráficos

χ de la adsorción de vapor de agua en las microcápsulas de oleoresina de pimienta negra. Se puede observar un comportamiento lineal en todo el intervalo estudiado de actividad de agua (a_w 0.1-0.7) a las tres temperaturas. De acuerdo con Condon [6], una sola recta indica un mecanismo de adsorción de vapor de agua; es decir, la formación de una monocapa con una distribución homogénea de energía. En este sentido, resulta sencillo evaluar el valor de monocapa (M_0) dado que dicho valor corresponde a la pendiente de la recta. En la Tabla 1 se puede observar que los valores de M_0 van de 3.8 a 4.6 g de agua/ 100 g de sólidos secos, y cuyo contenido de agua depende principalmente de la disponibilidad de las cadenas de proteínas que forman la corteza de la microcápsula [17]. Los valores del contenido de humedad disminuyen conforme aumenta la temperatura y se atribuye a una reducción en el número de sitios activos debido a los cambios físicos y químicos provocados por el cambio de temperatura [18]. Los valores de energía de adsorción E_{ad} obtenidos indican la energía mínima necesaria para que ocurra la adsorción y se forme la monocapa [7]. Valores similares de E_{ad} fueron reportados por [10] para hongo deshidratado y muestras de carbón [7].

Figura 3. Gráfica χ de la adsorción de vapor de agua a 25, 35 y 45 °C de acuerdo al modelo de Condon.

Tabla 1. Valores obtenidos del modelo de Condon

Parámetro	Temperatura ° C		
	25	35	45
M_{L1} (g /100 g s.s)	4.68 ± 0.33	4.40 ± 0.27	3.86 ± 0.27
E_{ad} (J/mol)	-7979.3	-7248.6	-7104.3
R^2	0.989	0.992	0.989

Las zonas de color gris en la Fig. 3 muestran los contenidos de humedad de monocapa estimados mediante el método de Rockland. La coincidencia entre los valores de monocapa estimados por el modelo de Condon y el método de Rockland se presentó a 35 y 45 °C. No obstante, no fue el caso para 25 °C, donde el método de Rockland estimó valores superiores a los de Condon. A pesar de la discrepancia entre los valores de monocapa a 25 °C, es interesante notar que las gráficas χ presentaron sólo una línea recta a cada temperatura. Esto significa que la estabilidad física de la microcápsula se mantuvo en todo el intervalo de a_w estudiado. La apariencia visual

de las microcápsulas mostradas en la Fig. 3 no muestra disolución de las muestras. Además, de ocurrir disolución el gráfico χ hubiera mostrado varias pendientes. Por lo tanto, el gráfico χ , además de permitir la estimación de la monocapa, también ayuda a establecer el intervalo de a_w la cual se mantiene la estabilidad estructural de la microcápsula.

La Fig. 4 muestra el gráfico semilogarítmico de la concentración de piperina durante el almacenamiento a 35 °C y a diferentes a_w . Se puede ver que no hay cambios significativos en la concentración con respecto al tiempo. A tal efecto, existen informes donde la excelente capacidad de las matrices de proteínas para encapsular aceites y oleorresinas, mantienen la estructura y forma original de las microcápsulas cuando se almacenan en un amplio intervalo de actividad de agua [19]. Resultados similares obtuvieron [20], al evaluar la oxidación del limoneno y observar que los materiales proteicos limitan eficazmente la oxidación.

Figura 4. Efecto de la a_w sobre la degradación de piperina en microcápsulas almacenadas a 35 °C

Conclusión

El método de Rockland y el gráfico χ del modelo de Condon fueron útiles para representar el comportamiento de adsorción en microcápsulas de oleorresina de pimienta negra, además de proporcionar valores de energía de adsorción y sugerir condiciones adecuadas de almacenamiento para matrices alimentarias. Los valores de M_0 mostraron contenidos de humedad de 3.8 a 4.6 g de agua/ 100 g de sólidos secos, los cuales se consideran como el valor en el que el alimento es más estable durante el almacenamiento. Por otro lado, el contenido de piperina durante el almacenamiento a diferentes a_w no presentó cambios significativos, por lo que la aplicación de concentrado de proteína de suero de leche como material de pared es una gran alternativa para la protección de oleorresinas.

Referencias

- [1] E. P. Sabina, A. D. H. Souriyana, D. Jackline, and M. K. Rasool, "Piperine, an active ingredient of black pepper attenuates acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice," *Asian Pac. J. Trop. Med.*, vol. 3, no. 12, pp. 971–976, 2010, doi: 10.1016/S1995-7645(11)60011-4.
- [2] Y. Yang *et al.*, "Black pepper dietary supplementation increases high-density lipoprotein (HDL) levels in pigs," *Curr. Res. Biotechnol.*, 2019, doi: 10.1016/j.crbiot.2019.08.002.
- [3] L. Fachin *et al.*, "LWT - Food Science and Technology Influence of temperature and chemical composition on water sorption isotherms for dry-cured ham," *LWT - Food Sci. Technol.*, vol. 123, no. January, p. 109112, 2020, doi: 10.1016/j.lwt.2020.109112.
- [4] F. Kaymak-ertekin and A. Gedik, "Sorption isotherms and isosteric heat of sorption for grapes, apricots, apples and potatoes," vol. 37, pp. 429–438, 2004, doi: 10.1016/j.lwt.2003.10.012.
- [5] H. C. F. Carneiro, R. V. Tonon, C. R. F. Grosso, and M. D. Hubinger, "Encapsulation efficiency and oxidative stability of flaxseed oil microencapsulated by spray drying using different combinations of wall materials," *J. Food Eng.*, vol. 115, no. 4, pp. 443–451, 2013, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2012.03.033.
- [6] L. B. Rockland, "Water activity and storage stability.," *Food Technol.*, vol. 23, pp. 1241–1249., 1969.
- [7] Condon, "Chi representation of standard nitrogen, argon, and oxygen adsorption curves," *Langmuir*, vol. 17, no. 11, pp. 3423–3430, 2001, doi: 10.1021/la010095y.
- [8] E. L. Fuller and J. B. Condon, "Statistical mechanical evaluation of surface area from physical adsorption of gases," *Colloids and Surfaces*, vol. 37, no. C, pp. 171–181, 1989, doi: 10.1016/0166-6622(89)80116-7.
- [9] J. B. Condon, "Heats of physisorption and the predictions of chi theory," *Microporous Mesoporous Mater.*, vol. 53, no. 1–3, pp. 21–36, 2002, doi: 10.1016/S1387-1811(02)00321-9.
- [10] L. A. Pascual-Pineda, A. Hernández-Marañón, M. Castillo-Morales, R. Uzárraga-Salazar, M. P. Rascón-Díaz, and E. Flores-Andrade, "Effect of water activity on the stability of freeze-dried oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) powder," *Dry. Technol.*, vol. 0, no. 0, pp. 1–14, 2020, doi: 10.1080/07373937.2020.1739064.
- [11] D. F. Tirado, P. M. Montero, and D. Acevedo, "Estudio comparativo de métodos empleados para la determinación de humedad de varias matrices alimentarias," *Inf. Tecnol.*, vol. 26, no. 2, pp. 3–10, 2015, doi: 10.4067/S0718-07642015000200002.
- [12] M. Ahmad, B. Ashraf, A. Gani, and A. Gani, "Microencapsulation of saffron anthocyanins using β glucan and β cyclodextrin: Microcapsule characterization, release behaviour & antioxidant potential during in-vitro digestion," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 109, pp. 435–442, 2018, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.11.122.
- [13] K. W. Lang, T. D. McCune, and M. P. Steinberg, "A Proximity Equilibration Cell for Rapid Determination of Sorption Isotherms," *J. Food Sci.*, vol. 46, no. 3, pp. 936–938, May 1981, doi: 10.1111/j.1365-2621.1981.tb15386.x.
- [14] H. J. Fagen, E. P. Kolen, and R. V. Hussong, "Spectrophotometric Method for Determining Piperine in Oleoresins of Black Pepper," *J. Agric. Food Chem.*, vol. 3, no. 10, pp. 860–862, 1955, doi: 10.1021/jf60056a009.
- [15] R. Ahmad *et al.*, "Quality variation and standardization of black pepper (*Piper nigrum*): A comparative geographical evaluation based on instrumental and metabolomics analysis," *Biomed. Chromatogr.*, vol. 34, no. 3, pp. 0–1, 2020, doi: 10.1002/bmc.4772.
- [16] L. Alamilla-Beltrán, J. J. Chanona-Pérez, A. R. Jiménez-Aparicio, and G. F. Gutiérrez-López, "Description of morphological changes of particles along spray drying," *J. Food Eng.*, vol. 67, no. 1–2, pp. 179–184, Mar. 2005, doi: 10.1016/J.JFOODENG.2004.05.063.
- [17] R. R. B. Singh, K. H. Rao, A. S. R. Anjaneyulu, and G. R. Patil, "Moisture sorption properties of smoked chicken sausages from spent hen meat," *Food Res. Int.*, vol. 34, no. 2–3, pp. 143–148, 2001, doi: 10.1016/S0963-9969(00)00145-9.

- [18] E. K. Silva, R. V. D. B. Fernandes, S. V. Borges, D. A. Botrel, and F. Queiroz, "Water adsorption in rosemary essential oil microparticles: Kinetics, thermodynamics and storage conditions," *J. Food Eng.*, vol. 140, pp. 39–45, 2014, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.003.
- [19] E. Bonilla, E. Azuara, C. I. Beristain, and E. J. Vernon-Carter, "Predicting suitable storage conditions for spray-dried microcapsules formed with different biopolymer matrices," *Food Hydrocoll.*, vol. 24, no. 6–7, pp. 633–640, 2010, doi: 10.1016/j.foodhyd.2010.02.010.
- [20] J. Charve and G. A. Reineccius, "Encapsulation performance of proteins and traditional materials for spray dried flavors," *J. Agric. Food Chem.*, vol. 57, no. 6, pp. 2486–2492, 2009, doi: 10.1021/jf803365t.